

PROPOSAL PENELITIAN

**PERENCANAAN CAMPURAN ASPAL AC-WC
MENGUNAKAN LIMBAH BATU BARA DENGAN VARIASI
SEBAGAI BAHAN SUBSTITUSI FILLER**

RISDA
21.023.22.201.159

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA PALOPO

2024

ABSTRAK

Pemanfaatan abu batubara merupakan salah satu cara untuk mengatasi jumlah abu yang sangat besar yang dihasilkan ketika proses industri terbakar. Meskipun cara ini memiliki nilai ekonomi yang kecil, namun dapat menurunkan biaya penanganan sampah dan merupakan salah satu cara praktis dalam menangani sampah dengan memberikan nilai lebih fungsional dan idealnya dengan terbang. Peneliti ingin mengangkat penelitian ini dengan judul "*Perencanaan campuran aspal AC-WC menggunakan limbah batu bara dengan variasi sebagai bahan substitusi filler*" dengan harapan dapat bermanfaat dimasa yang akan datang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif dengan metode eksperimen tentang pengaruh campuran Laston AC-WC dengan pemanfaatan limbah abu batu bara sebagai bahan tambah (filler) terhadap Kadar Aspal Optimum (KAO) dari sampel, dimana untuk mendapatkan data-data dan hasil penelitian dengan melakukan pengujian dan penelitian di Laboratorium. Karakteristik agregat campuran lapis perkerasan laston AC-WC diperoleh dari hasil pengujian agregat. Semua memenuhi persyaratan standar spesifikasi umum bina marga 2018. Dimana, pemeriksaan yang dilakukan terdiri dari analisa saringan, berat jenis dan penyerapan, soundness test, berat isi/berat volume dan kelekatan agregat terhadap aspal. Pemeriksaan karakteristik marshall test dengan optimum asphalt pada variasi teak powder ash sebagai aditif (filler) pada campuran AC-WC Laston yaitu 2%, 4%, 6% dan 8% dengan parameter VIM, VMA, FVA Stability, Flow dan Marshall Quentient mengungkapkan bahwa pada variasi 6%, dan 8% spesifikasi terpenuhi. variasi 2% dan 4% Abu Batu Bara tidak masuk dalam spesifikasi VIM yaitu dengan nilai VIM 6,162 %, 5,512%. Dan pada variasi 6% dan 8% dengan nilai VIM 4,574%, dan 4,657% yang memenuhi spesifikasi yaitu 3,5 - 5%.

Kata kunci Batu Bara, Filler, Marshal Test, Aspal Ac-Wc

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah semakin termotivasi untuk meningkatkan pelayanan jalan seiring dengan meningkatnya jumlah mobil. Untuk mempertahankan umur manfaat jalan dan menghindari kerusakan jalan yang lebih cepat dari umur rencana, kekerasan jalan yang berkualitas tinggi sangat penting.

Salah satu komponen transportasi yang penting adalah jalan. Kondisi jalan harus selalu dalam kondisi baik agar masyarakat dapat berkendara dan merasa aman. Bahkan ketika jumlah kendaraan di jalan meningkat, kerusakan jalan yang prematur lebih sering terjadi, yang berarti jalan rusak lebih cepat dari umur yang direncanakan, bahkan ada yang tidak lama setelah dibuka. Aspal merupakan salah satu material yang biasa digunakan untuk membangun jalan. Hal ini dikarenakan memberikan hasil yang baik dan mudah digunakan sebagai beton fleksibel.

Metode Aspal Beton (Asphalt Concrete) dan Hot Rolled Asphalt (HRA) (Marteano) merupakan dua teknik yang umum digunakan dalam perencanaan perkerasan jalan di Indonesia. Teknik ini melibatkan tiga jenis campuran: AC Coated Wear (AC-WC), AC Intermediate Layer (AC-Binder Course, AC-BC), dan AC Base Layer (AC-Base), dengan ukuran agregat maksimum untuk setiap campuran adalah 19 mm, 25,4 mm, atau 37,5 mm. Agregat halus, agregat kasar, aspal, dan bahan pengisi merupakan komponen penyusun campuran lapisan beton aspal. Komponen campuran aspal beton menjadi prioritas dalam kajian pada perancangan permukaan jalan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor desain. Hal ini disebabkan

pemilihan material komponen yang tepat merupakan salah satu karakteristik kekuatan konstruksi jalan (Saodang, 2005).

Untuk mengurangi jumlah bahan dasar aspal, yaitu dengan memasukkan bahan-bahan tambahan ke dalam kombinasi dengan kualitas yang dapat mengimbangi kekurangan aspal. Untuk meningkatkan stabilitas dan daya tahan campuran aspal, penulis mencoba menemukan kembali penggunaan limbah abu batubara sebagai bahan pengisi.

Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Jiwa, kode limbah N106, jenis limbah Fly Ash non B3, terkait dengan pemanfaatan limbah batu bara. Peraturan ini menjelaskan bahwa limbah batubara dimanfaatkan dalam proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkit listrik tenaga uap atau pada kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain tungku industri dan/atau stocker boiler. Selain itu, limbah batubara tidak termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menurut undang-undang ini.

Batubara halus, berbentuk bola, dan pozzolan yang dibakar dalam tungku Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menghasilkan abu terbang. yang terletak di Dusun Bawasalo, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, UNIT Operasi dan Pelayanan (OMU) PLTU Barru Sulawesi Selatan. Dapat digunakan sebagai tambahan bahan pengisi karena bentuknya yang butiran halus. Sebagai bahan pengikat dan pengisi rongga-rongga udara, komponen-komponen tersebut sering kali berupa agregat halus atau abu batu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup menyatakan bahwa proses pembakaran batubara pada Fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain Stocker Boiler dan/atau Tungku Industri termasuk dalam kategori ini. dengan kode limbah N106, jenis limbah Fly Ash non B3.

Pemanfaatan abu batubara merupakan salah satu cara untuk mengatasi jumlah abu yang sangat besar yang dihasilkan ketika proses industri terbakar. Meskipun cara ini memiliki nilai ekonomi yang kecil, namun dapat menurunkan biaya penanganan sampah dan merupakan salah satu cara praktis dalam menangani sampah dengan memberikan nilai lebih fungsional dan idealnya dengan terbang. Sebelumnya dianggap sebagai produk limbah, abu batubara dapat dimanfaatkan untuk jalan raya, konstruksi dan sebagai pengisi alternatif. Gradasi dan kehalusan abu batubara dapat memenuhi persyaratan gradasi bahan pengisi karena tersusun dari partikel-partikel halus.

Untuk lebih memahami penerapan abu terbang batubara sebagai bahan pengisi pada campuran beton aspal lapis permukaan khususnya tipe ACWC, kami mencoba melakukan penelitian eksperimental. Untuk kemudian memahami ciri-ciri campuran dalam menanggapi perubahan kandungan bahan pengisi, maka penelitian ini akan berkonsentrasi pada sejauh mana pengaruh variasi konsentrasi bahan pengisi abu terbang batubara terhadap karakteristik campuran aspal beton.

Peneliti ingin mengangkat penelitian ini dengan judul "Perencanaan Campuran Aspal AC-WC Menggunakan Limbah Batu Bara Dengan Variasi Sebagai Bahan Substitusi Filler" dengan harapan dapat bermanfaat dimasa yang akan datang.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana variasi campuran lapis beton (laston AC-WC dengan menggunakan limbah abu batu bara (filler).

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui variasi campuran lapis aspal beton (Laston) AC - WC dengan menggunakan abu batu bara sebagai bahan tambah (filler).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Dapat memperoleh pengetahuan yang jelas tentang pengaruh limbah batubara sebagai filler pada campuran aspal.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau tambahan informasi kepada pihak terkait.
3. Dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa teknik sipil ataupun penulis dalam mengembangkan penelitian terkait.

1.5. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami tugas akhir ini penelitian membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan sistematika penulisan sehingga permasalahan tersebut memiliki titik focus dan tidak mengambang dari judul yang telah dibuat.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang mendukung penelitian dan menjadi dasar pemecahan masalah dan didapat menggunakan studi pustaka sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data dan alir penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulisan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang digunakan.

1. Kajian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Muhammad Firdaus, Agus Setiabudi, Herry Purwanto, dan Tri Cahyono Dampak penggunaan bubuk batubara pada campuran aspal AC WC sebagai bahan pengisi. Mengetahui berapa banyak penambahan serbuk batubara sebagai bahan pengisi pada campuran aspal dengan perubahan campuran 0%, 1%, 2%, dan 3% merupakan tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, campuran aspal AC WC yang digunakan telah memenuhi standar Spesifikasi Umum Revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2018, yaitu kadar aspal 5,7%, massa jenis 2.246 gr/cc, nilai VMA 16,92 %, nilai VFB sebesar 73,14%, nilai VIM sebesar 4,54%, nilai stabilitas sebesar 1169 kg/, nilai aliran sebesar 3,7 mm, dan nilai Marshall quotient sebesar 324,7kg/mm. Dari pengujian dengan variasi penambahan filler 0%, 1%, 2%, dan 3%. Pada variasi 3%, nilai VMA maksimum sebesar 75,1%, nilai VIM maksimum sebesar 5,48%, nilai VFBA maksimum sebesar 16,26%, nilai aliran maksimum sebesar 3,53 mm, nilai aliran maksimum sebesar 1828 kg, nilai aliran maksimum sebesar Variasi 2%, dan nilai hasil bagi marshall maksimum 600 kg/mm semuanya dapat dihasilkan.

2. Penelitian Irzal Agus SURIANTI (2020) Dampak fly ash pada campuran aspal hotmix untuk lapisan perkerasan AC-Base sebagai bahan pengisi. Pukulan dua kali sebelas² digunakan untuk memadatkan benda uji. perubahan kadar bahan pengisi limbah batubara sebagai berikut: 0%, 1%, 2%, dan 3%; perubahan kadar aspal sebesar 6%.

Pengujian Marshall kemudian dilakukan pada total 20 objek uji, dengan 5 sampel objek uji dibuat untuk setiap versi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh sifat-sifat uji Marshall ketika abu terbang limbah batubara digunakan dalam campuran campuran aspal untuk lapisan perkerasan AC-BASE sebagai pengganti sebagian bahan pengisi. Penelitian ini menggunakan metodologi trial-and-error.

3. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Ahmad Uwwes Al Qurny, Imam Harni Puspito, dan Nuryanitinumbia Dampak penggunaan serbuk pengisi fly ash dengan campuran aspal beton coure/AC WC. Penelitian ini fokus pada penambahan bahan pengisi pada campuran agregat yang dibuat di PLTU Surabaya, Merak-Banten dengan cara pembakaran batu bara (fly ash). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pentingnya fitur Marshall pada campuran aspal beton pengisi abu terbang batubara. Penggunaan bahan pengisi abu terbang batubara pada konstruksi aspal beton akan diamati, dengan variasi kadar bahan pengisi sebesar 1%, 1,5%, dan 2% dari total campuran. Kadar filler yang digunakan menggunakan kadar filler yang ditentukan oleh Bina Marga (minimal 1% dan maksimal 2%).

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yaitu percobaan untuk memperoleh hasil. Nilai sifat Marshall dibandingkan dengan campuran aspal yang ditambahkan fly ash sebagai bagian dari penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Rachman, F., Syammaun, T., dan Heikal, F. Karakteristik Marshall dan indeks kekuatan sisa campuran beton aspal AcWc dipengaruhi oleh penggunaan limbah batubara sebagai bahan pengisi. Abu batubara yang merupakan limbah pertambangan batubara diproduksi dalam jumlah besar di Indonesia. Batubara Nagari Raya adalah salah satunya; memiliki kandungan silika (SiO_2) yang lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya. Belerang dapat meningkatkan stabilitas Marshall dalam campuran aspal, menurut literatur. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas campuran aspal dan untuk menguatkan penelitian sebelumnya tentang bahan pengisi. Mengetahui pengaruh abu batubara sebagai bahan pengisi terhadap sifat dan indeks kekuatan sisa campuran beton aspal AC-WC merupakan tujuan dari penelitian ini. Metode Marshall dan indeks kekuatan sisa (IKS) digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan aspal Pertamina Pen 60/70 dan ditambahkan limbah abu batubara sebagai filler sebanyak 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Bahannya terlebih dahulu dipertimbangkan, kemudian sifat fisik agregat diperiksa untuk menentukan apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Terdapat 25 objek uji KAO/sam pada penelitian ini. Dengan diperolehnya aspal 6,1 persen yang akan digunakan dalam 6 konfigurasi berbeda, 5 diantaranya akan dijadikan sampel benda uji. Salah satu benda uji pada variasi menggunakan abu

batubara yang berjumlah tiga puluh akan mempunyai indeks kekuatan sisa (IKS). Dengan demikian, total lima puluh lima objek uji telah dibuat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa indeks kekuatan sisa (IKS), yang lebih besar dari 80, dan penggunaan abu batubara sebagai bahan pengisi pada parameter Marshall memenuhi persyaratan. Hasilnya, nilai maksimum hasil IKS adalah variasi 3% dengan nilai 102,50.

5. Studi yang dilakukan oleh G. Dirgantara (2022). Pengaruh fly ash sebagai filler terhadap sifat campuran marshall ac-wc = pengaruh fly ash sebagai filler terhadap sifat campuran (Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin). Aspal terus digunakan secara luas dalam pembangunan fasilitas transportasi jalan raya di Indonesia saat ini. Aspal minyak bumi, atau aspal yang diperoleh dari penyulingan minyak bumi, merupakan jenis aspal yang paling umum digunakan untuk perkerasan jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai kadar aspal yang ideal pada campuran AC-WC dengan menggunakan fly ash sebagai bahan pengisi dan untuk mengetahui hubungan antara beban dan penghentian campuran. Temuan studi ini menunjukkan bagaimana hubungan beban dan terminasi campuran AC-WC yang menggunakan fly ash sebagai pengisi. khususnya nilai beban bertambah hingga mencapai nilai beban puncak kemudian mengalami penurunan berkepanjangan yang semakin turun hingga 5% dari beban puncak sekaligus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa campuran AC-WC mempunyai head start yang signifikan karena terjadi pada semua kadar aspal minyak. Berdasarkan karakteristik marshall yang ditemukan, 5,5% merupakan nilai kadar aspal ideal untuk campuran AC-WC dengan menggunakan fly ash

sebagai bahan pengisi. Temuan penelitian ini berpotensi mendukung pembangunan infrastruktur nasional dengan menggunakan bahan limbah sebagai bahan pengisi dan meningkatkan campuran aspal.

2.2 Kerangka Teoritik

2.2.1 Perkerasan Jalan

Sesuai uraian Sukirman (2003), perkerasan jalan merupakan suatu lapisan yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan roda kendaraan, sehingga menjamin adanya kontak langsung antara keduanya. Hal ini didukung oleh temuan penelitian. Tujuan dari lapisan perkerasan ini adalah untuk menampung beban lalu lintas harian dan memberikan pelayanan terhadapnya. Lapisan perkerasan jalan, disebut juga lapisan permukaan, biasanya lebih cepat rusak dibandingkan lapisan lainnya karena bersentuhan langsung dengan lingkungan dan roda kendaraan yang bergerak, terutama jika melibatkan udara dan beban kendaraan. Hubungan antar beban.

Sukurman (1999) mengklasifikasikan bahan konstruksi perkerasan jalan ke dalam kategori berdasarkan bahan pengikatnya:

- A. Konstruksi perkerasan yang bersifat lentur, yaitu perkerasan yang berikatan dengan aspal. Beban lalu lintas tersebut akan didistribusikan dan dibawa oleh lapisan perkerasan hingga ke tanah dasar. Lapisan keausan dan lapisan perantara membentuk lapisan permukaan (surface course) dari struktur perkerasan jalan fleksibel. Ia membawa lapisan yang terdiri dari lapisan subbase dan lapisan pondasi atas, yang dikenal sebagai lapisan dasar. Tanah dasar yang dipadatkan ditempatkan di atas lapisan ini (tanah dasar).

- B. Konstruksi Perkerasan Kaku: Ini mengacu pada perkerasan yang diikat dengan semen Portland. Tanpa lapisan subbase, pelat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar. Pelat beton memikul sebagian besar beban lalu lintas.
- C. Konstruksi perkerasan komposit merupakan kombinasi perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Bentuknya bisa fleksibel di atas perkerasan kaku atau kaku di atas perkerasan fleksibel.

2.2.2 Lapis Aspal Beton (Laston)

Ini adalah lapisan yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan roda kendaraan, sehingga bersentuhan langsung dengan roda, menurut pedoman teknik perkerasan jalan Direktorat Jenderal Bina Marga (1987). Tujuan dari lapisan perkerasan ini adalah untuk menampung beban lalu lintas harian dan memberikan pelayanan terhadapnya.

Saat membangun jalan raya, lapisan beton aspal diterapkan. Lapisan ini terdiri dari campuran aspal keras dan agregat yang digradasi secara terus menerus yang telah dicampur, disebar, dan dipadatkan dalam kondisi panas (juga dikenal sebagai hotmix). dan karakteristik dasar campuran aspal, seperti stabilitas, daya tahan, impermeabilitas, kemampuan kerja, fleksibilitas, ketahanan lelah, dan ketahanan slip, diharapkan terdapat dalam campuran aspal beton. Institut Aspal (1997).

A. Jenis – Jenis Laston

Menurut Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum 2018. Sesuai fungsinya Laston (AC) mempunyai 3 macam campuran yaitu:

1. Beton aspal lapis aus atau Asphalt Concrete Wearing Course (ACWC), dengan agregat ukuran butir maksimum $\frac{3}{4}$ inchi atau 19 mm.
2. Beton aspal lapis antara atau Asphalt Concrete Binder Course (ACBC), dengan agregat ukuran maksimum 1 inchi atau 25,4 mm.
3. Beton aspal lapis pondasi atau Asphalt Concrete Base Course (ACBase), dengan agregat ukuran butir maksimum $1\frac{1}{2}$ inchi atau 37,5 mm.

B. Sifat – Sifat Laston

Beton aspal perlu mengandung tujuh karakteristik campuran berikut (Sukiman, 2003):

1. Kemampuan campuran aspal dalam menahan deformasi akibat beban tetap dan beban bertulang tanpa mengalami keruntuhan disebut kestabilan (aliran plastis).
2. Durability, atau kemampuan campuran aspal dalam menahan cuaca, udara, perubahan suhu, dan keausan akibat cacat roda pada kendaraan. Berkurangnya keawetan beton aspal disebabkan oleh banyaknya pori-pori yang tersisa pada campuran setelah pemadatan, yang ditentukan oleh ketebalan lapisan aspal atau selimut.
3. Fleksibilitas lapisan tersebut adalah kemampuannya untuk menahan pendinginan yang disebabkan oleh beban lalu lintas yang berulang-ulang tanpa terjadi pengendapan atau retak leleh akibat beban timbunan yang dibangun di atas tanah asli. VMA yang besar,

VIM yang kecil, aspal penetrasi tinggi, atau agregat bergradasi terbuka diperlukan untuk mencapai fleksibilitas yang tinggi.

4. Ketahanan selip adalah sifat perkerasan aspal yang memungkinkan permukaannya cukup kasar untuk mencegah kendaraan tergelincir di atasnya baik dalam kondisi basah maupun kering. Faktor yang sama yang menentukan stabilitas tinggi juga menentukan kekasaran jalan.
5. Ketebalan lapisan aspal, kepadatan campuran, bentuk butiran, dan gradasi agregat.
6. Kemampuan beton aspal dalam menahan udara atau udara untuk menembus lapisan beton aspal disebut kedap udara (impermeabilitas). Udara dan udara dapat mempercepat proses penuaan aspal dan menyebabkan selimut aspal terkelupas dari permukaan agregat. Jumlah pori-pori yang tersisa setelah pemadatan beton aspal berfungsi sebagai ukuran kedap udara campuran.
7. Kemampuan beton aspal dalam menahan beban yang berulang-ulang tanpa mengalami kelelahan berupa retak atau bekas alur disebut dengan ketahanan lelah.
8. Workability, yaitu kemudahan dalam mengolah campuran aspal. Faktor yang mempengaruhi workabilitas antara lain gradasi agregat, dimana agregat yang bergradasi baik lebih mudah untuk dikerjakan, dan kandungan bahan pengisi, dimana bahan pengisi yang banyak akan menunjang dalam pelaksanaannya.

2.2.3. Aspal

Aspal, juga dikenal sebagai bitumen, adalah perekat semen kental yang dapat diproduksi secara buatan atau alami. Warnanya tebal, gelap, dan hitam. Pitch, tar, dan aspal adalah beberapa contoh bentuk bitumen. Hanya aspal—dari ketiga jenis tersebut—yang biasanya digunakan sebagai bahan perkerasan jalan, itulah sebabnya aspal sering disebut dengan aspal. Aspal dapat ditemukan di alam atau sebagai produk sampingan dari penyulingan minyak bumi. Karena aspal bersifat termoplastik, ia meleleh pada cuaca panas dan mengeras kembali pada cuaca dingin. Properti ini digunakan selama proses pembangunan jalan. Menurut Sukirman (2016), berat campuran menentukan banyaknya aspal yang ditambahkan, dan kisarannya adalah 4–10%, 10-15%, atau 10-15% tergantung volume campuran.

Bitumen, juga dikenal sebagai aspal, adalah bahan perekat semen kental yang dapat diproduksi secara buatan atau diperoleh secara alami. Warnanya gelap atau hitam dan bisa padat atau semi padat. Pitch, tar, dan aspal adalah beberapa contoh bentuk bitumen. Bitumen sering disebut aspal karena hanya aspal dari ketiga jenis tersebut yang sering digunakan sebagai bahan perkerasan jalan. Aspal dapat ditemukan di alam atau sebagai produk sampingan dari penyulingan minyak bumi. Karena aspal bersifat termoplastik, ia meleleh pada cuaca panas dan mengeras kembali pada cuaca dingin. Properti ini digunakan selama proses pembangunan jalan. Menurut Sukirman (2016), berat campuran menentukan banyaknya aspal yang ditambahkan, dan kisarannya adalah 4–10%, 10-15%, atau 10-15% tergantung volume campuran.

Menurut AASHTO (1982), derajat kekerasan atau konsistensi aspal ditunjukkan dengan angka penetrasi aspal, yang juga menunjukkan jenis aspal keras. Tingkat kekerasan aspal menurun seiring dengan bertambahnya jumlah penetrasi aspal; sebaliknya tingkat kekerasan aspal meningkat seiring dengan menurunnya angka penetrasi aspal.

Aspal semen dengan penetrasi tinggi digunakan pada cuaca dingin dan daerah dengan volume lalu lintas rendah, sedangkan aspal dengan penetrasi rendah digunakan pada cuaca panas dan daerah dengan volume lalu lintas tinggi. Semen aspal dengan penetrasi 60/70 dan 80/100 banyak digunakan di Indonesia.

Aspal yang digunakan untuk bahan perkerasan jalan terdiri beberapa jenis (Saodang, 2005):

A. Aspal alam

Ketika cadangan minyak mentah alami di bagian dalam bumi diekstraksi, aspal alami tercipta. Di permukaan bumi, aspal ini bisa saja terlihat berupa retakan atau celah. Aspal danau adalah istilah untuk endapan aspal alami yang terbentuk ketika aspal tampak seperti lembah. Sedangkan aspal pegunungan akan terbentuk jika aspal menyentuh permukaan bumi dan menembus pori-pori batuan. Asbuton dikenal juga dengan sebutan aspal batu buton merupakan salah satu jenis aspal alam yang terdapat di Indonesia. Minyak bumi keluar dari kerak bumi melalui ekstraksi ulang, itulah sebabnya aspal alami ini terbentuk. Saat minyak menguap, aspal tetap menempel pada bebatuan yang dilaluinya.

disebut dengan asbuton atau aspal batu buton. Minyak bumi keluar dari kerak bumi melalui ekstraksi ulang, itulah sebabnya aspal alami ini terbentuk. Saat minyak menguap, aspal tetap menempel pada bebatuan yang dilaluinya.

B. Aspal minyak (petroleum asphalt)

Berbentuk padat atau semi-padat sebagai cikal bakal bitumen, yang diperoleh dari penirisan minyak. Aspal minyak dibedakan menjadi:

1. AC, atau semen aspal, bersifat panas dan keras. Aspal ini tetap padat pada suhu ruangan, antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Di Indonesia, nilai penetrasi aspal semen menjadi faktor pembeda, seperti AC yang memiliki nilai penetrasi 40/50, 60/70, dan 85-100. Aspal dengan penetrasi rendah, seperti AC dengan nilai penetrasi 40/50, 60/70, dan 85-100, dapat dikenali dari jenis aspal lain yang digunakan pada daerah lapuk. Aspal dengan penetrasi tinggi digunakan pada iklim dingin atau dengan volume lalu lintas rendah, dan aspal dengan penetrasi rendah digunakan pada iklim panas atau dengan volume lalu lintas tinggi.
2. Aspal potong, atau aspal dingin-cair. Pada suhu kamar, aspal ini digunakan dalam keadaan cair. Aspal panas dan cairan dari penyulingan minyak bumi—seperti minyak tanah, solar, atau bensin—yang berbentuk cair pada suhu kamar digabungkan di pabrik untuk menghasilkan aspal dingin.
3. Emulsi aspal, atau aspal emulsi, disediakan dalam bentuk emulsi dan dapat digunakan dalam keadaan dingin. Ada dua jenis

emulsi: aspal emulsi basa (anionik) yang mempunyai arus listrik negatif, dan aspal emulsi asam (kationik) yang mempunyai arus listrik positif.

Table 2.1. Spesifikasi Bina Marga nilai penetrasi Aspal 60/70

Jenis Pengujian	Metode Pengujian	Tipe I aspal Pen.60-70
Penetrasi 25°C (0.1 mm)	SNI 2456-2011	60-70
Viskositas kinematis 135°C (cSt)	ASTM D2170-10	≥ 300
Titik lembek (°C)	SNI 2434-2011	≥ 48
Daktalitas 25°C (cm)	SNI 2434-2011	≥ 100
Titik nyala (°C)	SNI 2434-2011	≥ 232
Kelarutan dalam trichloroethylene (%)	AASHTO T44-14	≥ 99
Berat jenis	SNI 2441:2011	≥ 1,0
Kadar paraffin lilin (%)	SNI 03-3639-2002	≤ 2

(sumber: Bina marga)

2.2.4. Agregat

Komponen utama konstruksi jalan adalah agregat, yaitu campuran butiran batu pecah atau mineral lain dalam bentuk agregat olahan atau alami. Konstruksi enam lapisan keras akan lebih stabil karena agregat yang pecah akan mempunyai gaya gesek internal dan interlock yang tinggi.

Sebagaimana dinyatakan oleh Krebs dan Walker (1971), setidaknya harus ada satu area pecah pada setidaknya 40% agregat yang tertahan pada saringan nomor 4.

Agregat dapat diproduksi secara artifisial atau alami. Batu, kerikil, dan pasir merupakan contoh agregat yang terjadi secara alami. Mayoritas agregat perlu diproses. Agregat dapat diproduksi secara artifisial atau alami. Batu, kerikil, dan pasir merupakan contoh agregat yang terjadi secara alami. Sebelum sebagian besar agregat dapat digunakan dalam campuran aspal, agregat tersebut harus melalui beberapa proses, seperti pencucian dan penghancuran batu.

Agregat, khususnya agregat 90–95% berdasarkan persentase berat atau 75–85% agregat berdasarkan persentase volume, merupakan komponen utama struktur perkerasan jalan, menurut Sukirman (2007).

Berikut tiga (tiga) kelompok kualitas agregat yang menentukan kesesuaiannya sebagai bahan bangunan perkerasan jalan:

- A. Gradasi, ukuran maksimum, kandungan tanah liat, kekerasan dan keawetan (*toughness and durability*), bentuk butiran, dan tekstur permukaan semuanya mempengaruhi kekuatan dan keawetan lapisan perkerasan jalan.
- B. Porositas, potensi kelembaban, dan jenis agregat yang digunakan semuanya mempengaruhi seberapa baik suatu benda dapat dilapisi aspal.
- C. Kemampuan kerja dan ketahanan selip campuran aspal berdampak pada kemudahan penerapan lapisan dan kemampuan menghasilkan lapisan yang aman dan nyaman.

Adapun jenis agregat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Agregat Kasar

Menurut pedoman campuran aspal SNI 2018 Divisi 6 yang diperbarui, agregat kasar didefinisikan sebagai batu pecah dan kerikil pecah yang tertahan pada saringan no. ukuran ayakan 4 atau 4,75 mm. Tujuan utama agregat kasar adalah untuk meningkatkan volume mortar, sehingga meningkatkan keekonomian campuran dan ketahanan leleh.

Tabel 2.2 Persyaratan Agregat Kasar dan Metode Pengujian

Jenis pemeriksaan	Metode pengujian	Satuan	Spesifikasi	
			Min.	Maks.
Berat jenis curah (Bulk)	SNI-M-09-1989-F	%	2,5	-
Berat Jenis Semu	SNI-M-09-1989-F	%	-	-
Penyerapan Air	SNI-M-09-1989-F	%	-	3
Kelekatan agregat thd aspal	SNI-M-09-1989-I	%	95	-

Sumber: Spesifikasi SNI 2018 Divisi 6

2. Agregat Halus

Penyaringan pasir atau batu pecah harus merupakan Agregat Halus yang ditetapkan dalam spesifikasi SNI Divisi 6 2018 sebagai bahan yang lolos saringan No. 4 (4,75 mm) dan tertahan pada saringan No. 200 (0,075 mm). Tujuan utama agregat halus adalah

untuk meningkatkan stabilitas dan mengurangi campuran serta pengendapan permanen dengan mengaktifkan dan mengunci partikel. Ciri-ciri campuran merupakan hasil ikatan (interlocking) antar partikel. Biasanya agregat harus mempunyai kualitas sebagai berikut: permukaan halus, tidak ada bahan organik, kebersihan, dan kekasaran permukaan.

Batuan induk yang memenuhi spesifikasi agregat kasar harus menyediakan agregat halus yang dihasilkan oleh alat pemecah batu. Agregat Halus diartikan sebagai suatu bahan yang butirannya bersudut tajam dan permukaannya kasar, bebas dari gumpalan tanah liat dan bahan pengganggu lainnya. Itu juga bersih dan tangguh. Tabel 2.3 memberikan spesifikasi teknis agregat halus.

Tabel 2.3. Persyaratan Agregat Halus dan Metode Pengujian

Pengujian	Metode Pengujian	Nilai
Nilai setara pasir	SNI 03-4428-1997	Min. 50%
Uji kadar rongga tanpa	SNI 03-6877-2002	Min. 45%
Agregatlolos ayakanNo.200	SNI ASTM C117:2012	Maks. 10 %

Sumber: Spesifikasi SNI 2018 Divisi 6

2.2.5. Gradasi

Untuk memastikan terbentuknya ikatan yang saling bertautan, gradasi atau distribusi partikel menurut ukuran agregat sangat penting dalam menentukan stabilitas perkerasan komplementer. Jumlah rongga dalam campuran, serta kemampuan kerja dan stabilitas campuran, semuanya dipengaruhi oleh gradasi agregat. Susunan butir agregat berdasarkan ukurannya disebut gradasi, dan hal ini mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap kualitas perkerasan secara keseluruhan. Pengujian analisis saringan dapat digunakan untuk menentukan ukuran butir agregat (Sukirman 2016).

Karena tidak ada agregat yang lebih kecil untuk mengisi rongga tersebut, agregat campuran yang terdiri dari agregat dengan ukuran yang sama akan berlubang atau sangat berpori. Sebaliknya, rongga pori tidak akan banyak jika campuran agregat tersebar merata dari agregat besar hingga agregat kecil. Hal ini bertujuan agar agregat kecil dapat mengisi ruang-ruang yang ditinggalkan oleh susunan agregat besar.

Dengan menganalisis berat setiap sampel yang lolos saringan tertentu, gradasi agregat dapat dihitung. Gradasi agregat kemudian dinyatakan sebagai persentase berat masing-masing sampel. Menurut Sukirman (2003), filter tunggal biasanya terdiri dari dimensi berikut: 1 inci, $\frac{3}{4}$ inci, $\frac{1}{2}$ inci, $\frac{3}{8}$ inci, No.4, No.8, No.16, No.30, No.50, No.100, dan No.200.

Menimbang agregat yang lolos atau tertahan pada setiap saringan menghasilkan persentase ini. Penilaian dipisahkan menjadi tiga (tiga) kategori dalam proses pelaksanaannya: seragam, ketat, dan buruk.

1) Gradasi Seragam (*Uniform Graded*)

Gradasi yang ukuran butirannya hampir sama atau tidak mengandung cukup agregat halus untuk mengisi ruang antar agregat disebut gradasi seragam. Lapisan perkerasan jalan dengan gradasi ini akan mempunyai volume berat yang kecil, permeabilitas yang tinggi, dan stabilitas yang kurang. Dikenal juga sebagai persentase butiran yang lebih besar atau lebih kecil dari setiap rangkaian non-ayakan atau

kumpulan agregat dengan berbagai ukuran sebagai persentase agregat secara keseluruhan.

2) Gradasi Rapat (*Dense Graded*)

Gradasi padat atau dikenal juga dengan agregat bergradasi baik merupakan gabungan antara agregat halus dan kasar dalam jumlah yang proporsional. Lapisan perkerasan jalan dengan gradasi ini akan mempunyai kualitas drainase yang buruk, berat volume yang tinggi, kedap udara yang kurang, dan stabilitas yang tinggi.

3) Nilai Di Bawah Standar (Nilai Sulit)

Campuran agregat dengan gradasi buruk tidak termasuk dalam dua kategori pertama. Kombinasi agregat dengan satu fraksi dihilangkan atau satu fraksi sedikit dikurangi dikenal sebagai agregat bergradasi celah, agregat bergradasi buruk yang sering digunakan untuk lapisan perkerasan lentur. Campuran ini menghasilkan lapisan perkerasan yang kualitasnya berada di antara kedua jenis gradasi di atas. Gradasi lapisan AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing Course).dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.4. spesifikasi gradasi agregat laston AC-WC

Ukuran Ayakan		% Berat Yang Lolos Terhadap Total Agregat							
		StoneMatrix Asphalt			Lataston		Laston		
ASTM	(mm)	Tipis	Halus	Kasar	WC	Base	WC	BC	Base
1½"	37,5								100
1 "	25			100				100	90-100
¾"	19		100	90-100	100	100	100	90-100	76-90
½"	12,5	100	90-100	50-88	90- 100	90-100	90- 100	75-90	60-78
3/8"	9,5	70-95	50-80	25-60	75-85	65-90	77- 90	66-82	52-71
No. 4	4,75	30-50	20-35	20-28			53- 69	46-64	35-54
No. 8	2,36	20-30	16-24	16-24	50- 72	35- 55	33- 53	30-49	23-41
No. 16	1,18	14-21					21- 40	18-38	13-30
No. 30	0,600	12-18			35- 60	15- 35	14- 30	12-28	10-22
No. 50	0,300	10-15					9-22	7-20	6-15
No.100	0,150						6-15	5-13	4-10

No.	0,075	8-12	8-11	8-11	6-10	2-9	4-9	4-8	3-7
200									

(sumber: spesifikasi SNI 2018 Devisi 6)

2.2.6. Filler

Bahan yang melewati filter no. 200 (75 mikron) dengan setidaknya 75% beratnya dianggap sebagai pengisi (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktorat Jenderal Bina Marga 2018). Menurut SNI 03-4142-1996, bahan pengisi tambahan juga harus bebas gumpalan, kering, dan disaring. Kapur yang dihancurkan, debu batu, semen Portland, dan bahan non-plastik lainnya mungkin merupakan contohnya. Bahan pengisi ini digunakan untuk mengisi rongga-rongga yang ditinggalkan oleh partikel agregat kasar.

Pengisi menciptakan ketahanan gesekan yang tinggi, saling mengunci antar butiran, dan mengurangi jumlah rongga udara dalam campuran. Bahan pengisi yang dicampur dengan aspal akan berubah menjadi suspensi dan membentuk damar wangi yang mengikat partikel agregat pada aspal. Ketebalan dan kekuatan campuran aspal akan samasama bertambah dengan adanya penambahan bahan pengisi. Pengisi hanya boleh digunakan dalam jumlah yang ditentukan. Jika bahan pengisi ditambahkan secara berlebihan, campuran menjadi rapuh dan lebih rentan retak akibat beban lalu lintas.

Jumlah aspal yang mengisi rongga akan lebih sedikit jika bahan pengisinya dimodifikasi dari gradasi pasir, sehingga menghasilkan campuran yang lebih padat dengan titik kontak antar partikel yang lebih banyak. Menurut Bunyamin Bunyamin & Mukhlis (2020), bahan pengisi

yang terbuat dari limbah sisa dibersihkan, dibakar hingga suhu diatas 3000°C, kemudian diayak dengan ayakan standar ASTM No. 200. Pada konsentrasi 5%, 10%, dan 15 % dari aspal, bahan pengisinya tercampur (Abidin, Bunyamin, & Kurniasarir, 2021). Bahan yang digunakan sebagai bahan pengisi pada campuran aspal adalah:

- a. Bahan pengisi yang ditambahkan harus terdiri dari debu batu kapur, semen portland, abu terbang, abu tanur semen atau bahan nonplastis lainnya dari sumber manapun. Bahan tersebut harus bebas dari bahan yang tidak dikehendaki.
- b. Bahan pengisi yang ditambahkan harus kering dan bebas dari gumpalan gumpalan dan bila diuji dengan saringan sesuai SNI 034142-1996 harus mengandung bahan yang lolos saringan No.#30 (600 micron) serta harus memenuhi gradasi.
- c. Campuran beraspal harus mengandung bahan pengisi yang ditambah tidak kurang dari 1% dan maksimum 2% dari berat total agregat
Penggunaan bahan pengisi (*filler*) dalam campuran aspal akan memengaruhi karakteristik campuran aspal dan dapat menyebabkan dampak, sebagai berikut;
 - a. Dampak penggunaan filler terhadap karakteristik campuran aspal akan memengaruhi campuran, pengelaran dan pepadatan. Dan juga akan mempengaruhi terhadap sifat elastik campuran dan sensitivitas terhadap air.
 - b. Dampak penggunaan filler terhadap viskivitas campuran yang menyebabkan semakin besarnya permukaan filler akan menaikkan viskivitas campuran

c. Dampak suhu dan pemanasan setiap filler memberikan pengaruh yang saling berbeda pada temperatur.

2.2.7. Abu Batu Bara

Abu batu merupakan partikel halus yang dihasilkan oleh mesin pemecah batu dimana abu batu tersebut memiliki sifat keras, awet, unsur, pozzolan. Sehingga abu batu bisa digunakan dalam campuran aspal beton untuk meningkatkan ketahanan suatu campuran aspal (sukirman 2003). Abu terbang batu bara merupakan bahan anorganik sisa pembakaran batu bara dan terbentuk dari perubahan bahan mineral karena proses pembakaran. Pada pembakaran batu bara dalam pembangkit tenaga listrik terbentuk 2 jenis abu yakni abu terbang batu bara (fly ash) dan abu dasar (bottom ash). Partikel abu yang terbawa gas buang disebut abu terbang batu bara, sedangkan abu yang tertinggal dan dikeluarkan dari bawah tungku disebut abu dasar. Sebagian abu dasar berupa kelelehan abu disebut terak (slag). Abu terbang batu bara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah abu terbang batu bara (fly ash).

Abu batu bara fly ash adalah material yang sangat halus yang berasal dari sisa pembakaran batu bara. Abu batu bara dapat dijadikan filler karena ukuran partikelnya yang sangat halus yang lolos saringan bila disaring dengan menggunakan saringan No. 200 (75 micron) dan mengandung unsur pozzolan, sehingga dapat berfungsi sebagai bahan pengisi rongga dan pengikat pada aspal beton (Adibroto et al, 2008)

Gambar Abu terbang (fly ash) Batu bara Sumber:

Lauw tjun jin

2.2.8. Laston AC-WC

Dalam konstruksi perkerasan jalan, terdapat lapisan penutup yang biasa dikenal dengan laston atau lapisan aspal beton. Laston terdiri dari campuran agregat bergradasi rapat dan aspal keras, yang kemudian campuran material tersebut di hamparkan dan dipadatkan dalam keadaan panas dengan suhu sekitar 145°C-155°C. Walaupun bersifat non struktural, AC-WC dapat menambah daya tahan perkerasan terhadap penurunan mutu sehingga secara keseluruhan menambah masa pelayanan dari konstruksi perkerasan. AC-WC mempunyai tekstur yang paling halus dibandingkan dengan jenis laston lainnya. Lapisan aspal ini terdiri dari tiga lapis, yaitu lapisan *asphalt Concrete-Wearing Course* (aspal AC-WC), lapisan *Asphalt*

Concrete-Binder Course (aspal AC-BC), dan lapisan *asphalt ConcreteBase* (aspalt AC-Base). Asphalt concrete-wearing course merupakan salah satu lapisan dari tiga macam campuran lapis aspal beton yaitu ACWC, AC-BC, dan AC-Base yang terletak paling atas dan berfungsi sebagai lapisan aus.

Lapisan ini harus memiliki permukaan yang rata dan nyaman serta memiliki kekesatan yang tinggi karena merupakan lapisan yang langsung bersentuhan dengan roda kendaraan.

A. Spesifikasi Aspal AC-WC

Lapisan aspal AC-WC adalah lapisan yang memiliki struktur yang paling halus dibandingkan dengan lapisan lain. Adanya campuran bergradasi rapat yang memiliki sedikit rongga pada campuran aspal AC-WC menyebabkan lapisan ini lebih peka terhadap variasi dan proporsi campuran. Sebagai lapisan yang terletak di susunan paling atas, tentu saja lapisan aspal AC-WC akan langsung berhubungan dengan kondisi luar, seperti cuaca lingkungan dan ban kendaraan. Oleh sebab itu, lapisan ini harus dibuat kedap air dan memiliki kekesatan yang tinggi.

Untuk spesifikasi aspal AC-WC adalah 4 cm, sedangkan aspal AC-BC dan aspal AC-base memiliki ketebalan minimum masing-masing 6 cm dan 7.5 cm, (bina marga 2018, devisa 6). berada dengan jenis perkerasan jalan lainnya yaitu conblock, yang memiliki ketebalan antara 6 hingga 10 cm

B. Fungsi Lapisan Aspal AC-WC

1) Sebagai lapisan penahan beban

Fungsi utama dari aspal AC-WC adalah sebagai lapisan yang pertama kali menahan beban kendaraan. Inilah sebabnya aspal AC-WC harus memiliki stabilitas yang tinggi untuk menghindari perubahan bentuk, alur, dan bleeding. Namun dalam menentukan stabilitas perlu untuk mempertimbangkan beberapa besar beban

lalu lintas yang akan dilayani. Stabilitas jalan untuk volume lalu lintas yang padat tentu akan berbeda dengan jalan yang akan melayani lalu lintas kendaraan ringan.

2) Sebagai lapisan aus

Selain sebagai penahan beban secara langsung, lapisan aspal ACWC juga akan menerima gesekan ban kendaraan secara langsung yang membuat ban tersebut menjadi aus dan menyusut. Struktur lapisan permukaan ini perlu di buat supaya mampu memberikan gaya gesek dalam kondisi basah supaya kendaraan tidak tergelincir.

3) Melindungi lapisan di bawahnya

Adanya air dan udara dari lingkungan dapat mempercepat proses penuaan dan pengelupasan selimut aspal. Supaya lapisan kedua dan ketiga tetap aman dan terlindungi dari air hujan, maka sebagai lapisan pertama, aspal AC-WC harus di desain supaya dapat kedap air. Untuk mengetahui kedekatan air suatu lapisan, jumlah pori-pori pada campuran beton setelah di padatkan dapat menjadi salah satu indikator.

4) Menyebarkan beban

Setiap lapisan aspal memiliki beban yang berbeda-beda. Sebagai lapisan *surface course* atau lapisan yang berada di permukaan, tentu lapisan ini akan menerima beban yang paling besar. Inilah mengapa lapisan AC-WC harus mampu mendistribusikan beban tersebut secara merata ke lapisan berikutnya.

2.2.9. Metode Marshall Test

Pengujian dengan alat Marshall dilakukan sesuai dengan prosedur Bina Marga. Pengujian dengan Marshall Test ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik campuran, menentukan ketahanan atau stabilitas terhadap kelelahan plastis dari campuran aspal.

Menurut Silvia Sukirman 1999, kinerja campuran aspal beton dapat diperiksa dengan menggunakan alat pemeriksaan Marshall. Metode Marshall ditemukan oleh Bruce Marshall dan selanjutnya dikembangkan oleh U.S. Corps Of Engineer. Pengujian Marshall bertujuan untuk mengukur daya tahan (stability) campuran agregat dan aspal terhadap kelelahan plastis (flow) dari campuran aspal dan agregat. Kelelahan plastis adalah keadaan perubahan bentuk campuran yang terjadi akibat suatu beban sampai batas rentuh yang dinyatakan dalam mm atau 0,01. Kadar Aspal Optimum (KAO) dapat ditentukan dengan bervariasi 5 (lima) kadar aspal sebanyak 3 (tiga) buah briket untuk 33 masing-masing kadar aspal. Beberapa parameter yang dianjurkan oleh Bina Marga untuk dipenuhi dengan penentuan KAO adalah Stabilitas, Kelelahan (Flow), Marshall Quotient (MQ), Rongga Udara dalam Campuran (VIM), Rongga udara dalam mineral agregat (VMA), dan Rongga Terisi Aspal (VFA).

Alat Marshall merupakan alat tekan yang dilengkapi dengan cincin penguji (Proving ring) yang berkapasitas 2500 kg atau 5000 pon. Proving ring dilengkapi dengan arloji pengukur yang berguna untuk mengukur stabilitas campuran. Disamping itu terdapat juga arloji kelelahan (flowmeter) untuk mengukur kelelahan plastis (flow). Benda uji berbentuk silinder berdiameter 10 cm dan tinggi 7,5 cm dipersiapkan di laboratorium dalam

cetakan benda uji dengan menggunakan hammer seberat 10 pounds (4,536 kg) dan tinggi jatuh 18 inches (45,7 cm) yang dibebani dengan kecepatan tetap 50 mm/menit. Untuk menghitung hasil pengujian marshall test digunakan persamaan (RSNI M-01, 2003), diantaranya:

1. Kadar aspal total:

$$\text{Kadar Aspal} = \frac{\text{Berat aspal}}{\text{Berat total campuran}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.1)$$

2. Kepadatan:

$$\text{Kepadatan} = \frac{\text{Berat benda uji}}{\text{volume benda uji}} \dots\dots\dots(2.2)$$

3. Hitung perkiraan awal kadar aspal rencana :

$$P_b = 0,035(\%CA) + 0,045(\%FA) + 0,18(\%FF) + \text{konstanta}(\%) \dots\dots\dots(2.3)$$

Dengan:

P_b = Perkiraan Kadar aspal rencana awal

4. Rongga diantara mineral agregat

$$VMA = \frac{G_{mb} \times P_s}{G_{sb}} \times 100 \dots\dots\dots(2.4)$$

Dengan :

VMA = Rongga di antara mineral agregat, persen terhadap volume total campuran

G_{sb} = Berat jenis curah cagregat

G_{mb} = Berat jenis curah campuran padat

P_s = Persen agregat terhadap berat total campuran

P_b = Kadar aspal total, persen terhadap berat total campuran.

5. Rongga di dalam campuran

$$G_{mm} - G_{mb}$$

$$VIM = \frac{100}{G_{mm}} \dots \dots \dots (2.5)$$

Dengan :

VIM = Rongga terisi aspal, persen terhadap VMA

VMA = Rongga di antara mineral agregat, persen terhadap volume total campuran

terisi aspal Rongga terisi aspal

$$VBF = \frac{100(VMA - VIM)}{VMA} \dots \dots \dots (2.6)$$

:

VBF = Rongga terisi aspal, persen VMA

VMA = Rongga di antara mineral agregat, persen terhadap volume total campuran

VIM = Rongga di dalam campuran, persen terhadap volume total campuran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif dengan metode eksperimen tentang pengaruh campuran Laston AC-WC dengan pemanfaatan limbah abu batu bara sebagai bahan tambah (filler) terhadap Kadar Aspal Optimum (KAO) dari sampel, dimana untuk mendapatkan data-data dan hasil penelitian dengan melakukan pengujian dan penelitian di Laboratorium. Penelitian ini juga menggunakan bahan tambah (filler) abu terbang batu bara (fly ash) yang diambil dari PLTU Barru Operation and Services Unit (OMU) Dusun

Bawasalo, Lampoko, kec.Balusu, Kab.Barru, Sulawesi selatan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Perkerasan Jalan dan Aspal Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma Palopo. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu bahan tambah (filler) abu terbang batu bara (fly ash) yang di ambil dari PLTU Barru Operation and Sersvices Unit (OMU), Agregat Kasar dan Abu Batu yang diambil dari Kawasan industri Bosso dan Agregat Halus diambil dari sungai latuppa.

3.2.2. Waktu Penelitian

Tabel 3.1. Tabel Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu
1	Penulisan proposal	Juni 2023
2	Seminar Dan Bimbingan Proposal	Juni 2023
3	Penelitian Lab	Juni s/d juli 2023
4	Analisis Dan Bimbingsn Hasil	Agustus 2023
5	Ujian Hasil	Oktober 2023

Sumber: Hasil Analisis 2023

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data skunder.

3.3.1. Data Primer

Data Primer yang di gunakan dalam penelitian ini di ambil dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di Laboratorium Perkerasan Jalan dan Aspal Fakultas Teknik Program Studi Sipil Universitas Andi Djemma Palopo, sebagai berikut:

- a. Pengujian Aspal:
 - Berat Jenis
- b. Pengujian Agregat: - Analisa Saringan
 - Berat Isi
 - Berat Jenis dan Penyerapan
 - Soundnes Test
 - Kelekatan Agregat Terhadap Aspal

3.3.2. Data Skunder

Data skunder dalam penelitian ini diambil dari penelitian aturan standar aspal yang diperoleh dari studi literatur berupa buku, jurnal dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

3.4. Prosedur Penelitian

Proses penelitian melalui beberapa tahapan yaitu persiapan bahan, pemeriksaan karakteristik bahan pembuatan sampel aspal dan pengujian sampel aspal.

3.4.1. Persiapan Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Air

Air yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jaringan air bersih PDAM dari Laboratorium Perkerasan Jalan Raya Dan Aspal Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma. Secara visual air tersebut jernih, tidak berasa dan tidak berbau.

2. Aspal

Aspal yang digunakan yaitu aspal keras penetrasi 60/70 (AC 60/70).

3. Agregat Kasar

Agregat kasar yang digunakan yaitu butiran mineral keras yang bentuknya mendekati bulat dengan ukuran butiran 0,063 mm – 150mm.

4. Agregat Halus

a. Pasir

Agregat halus (pasir sungai) yang digunakan dalam penelitian yaitu diambil dari sungai Latuppa.

b. Filler

Sumber: www.googleearth.com

Gambar 3.1. Lokasi Pengambilan fly ash/Abu Batu Bara

Bahan pengisi (filler) yang digunakan dari limbah abu terbang batu bara yang lolos saringan No.4 dan tertahan di saringan No.200. diambil dari PLTU Barru Operation and Services Unit (OMU) dusun bawasalo, desa lampoko, kec.balusu,kab.barru, Sulawesi selatan.

5. Abu Batu

Abu Batu yang digunakan yaitu diperoleh dari Desa Bosso.

3.4.2. Peralatan yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan alat-alat yang tersedia di Laboratorium Perkerasan Jalan Raya Dan Aspal Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma Palopo. Peralatan untuk pengujian di laboratorium terdiri dari:

1. Saringan
2. Timbangan

- Timbangan Digital
- Timbangan Neraca

3. Gelas Ukur
4. Oven
5. Baskom
6. Bohler
7. Mistar Perata
8. Kerucut Terpancung
9. Talam
10. Tongkat Pemasat
11. Termometer
12. Sendok Spesi
13. Wajan
14. Kompor
15. Spatula
16. Desikator
17. Termomix
18. Jangka Sorong (vernier caliper)
19. Kuas
21. Satu set alat penumbuk Briket
22. Alat Marshall

3.4.3. Pemeriksaan bahan penyusun beton aspal

Dalam penelitian ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan dalam pembuatan uji antara lain:

A. Aspal

Dalam penelitian ini untuk pemeriksaan aspal hanya dilakukan pengujian berat jenis saja.

B. Agregat

1) Pemeriksaan agregat dengan mesin los angels

Bertujuan untuk mengetahui ketahanan agregat kasar dalam keausan dengan cara membenturkan agregat dengan bolabola besi. Adapun alat yang di gunakan adalah mesin los angeles dengan bola-bola besi.

Analisa saringan Bertujuan untuk mengetahui perbedaan ukuran atau variasi butiran agregat dan modulus kehalusan agregat. Alat-alat yang digunakan yaitu timbangan dengan ketelitian 1,0 gram, satu set saringan ASTM (No. $\frac{3}{4}$, No. $\frac{1}{2}$, No. $\frac{3}{8}$, No. 4, No. 8, No. 16, No. 30, No. 50, No. 100, No. 200, dan pan) oven, talam, mesin penggetar dan stopwatch.

2) Specific gravity dan absorpsi

Tujuan percobaan ini untuk menentukan berat jenis dan absorpsi agregat. Alat yang digunakan yaitu saringan No. 4, talam, wadah perendam, timbangan, picnometer, keranjang besi, alat penggantung keranjang, lap dan sendok spesi.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Perkerasan Jalan Raya Dan Aspal Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma. Adapun tahapannya yaitu:

A. Pengambilan bahan benda uji Persiapan dan pemeriksaan aspal dilaksanakan di Laboratorium Perkerasan Jalan Raya Dan Aspal Fakultas Teknik Prodi Sipil Universitas Andi Djemma.

B. Pengujian Bahan Benda Uji Setelah proses persiapan sudah selesai, maka semua bahan penyusun aspal harus di uji dilaboratorium, sehingga bahan-bahan yang akan di gunakan memenuhi syarat sebagai bahan penyusun aspal beton.

C. Pembuatan Benda Uji Pembuatan benda uji di lakukan

setelah bahan-bahan penyusun aspal beton telah melalui pemeriksaan dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan benda uji adalah sebagai berikut:

- 1) Penggabungan agregat kasar dan agregat halus serta aspal sesuai dengan hasil mix design dengan berat keseluruhan 1200 gram.
- 2) Panaskan benda uji hingga mencapai suhu 110 - 150° C.
- 3) Masukkan benda uji kedalam cetakan lalu diratakan dan tumbuk sebanyak 75 kali tiap sisi.
- 4) Keluarkan benda uji, kemudian diamkan hingga dingin lalu timbang dan rendam selama 24 jam.

- 5) Setelah perendaman 24 jam di lakukan SSD pada benda ujikemudian di rendam di water bath dengan suhu 60° C selama 30 menit.
- 6) Uji benda uji dengan alat marshall untuk mengetahui stabilitas danflow.

Tabel 3.2: Tabel alur penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad uwwes al qurny, Imam harni puspito, Nuryani tinumbia (2022) Pengaruh penambahan bubuk pengisi (filler) fly ash terhadap campuran aspal beton lapis aus (asphalt concrete wearing course/AC WC)
- Al Qurny, A. U., Puspito, I. H., & Tinumbia, N. (2022). Pengaruh Penambahan Bahan Pengisi (Filler) Fly Ash Terhadap Campuran Aspal Beton Lapis Aus (Asphalt Concrete Wearing Course/Ac-Wc). *Jurnal Artesis*, 2(1), 87-97.
- Anas Tahir (2021) "Karasteristik campuran beton aspal (AC-WC) dengan menggunakan variasi kadar Filler abu terbang Batu Bara".
- Dirgantara, G. (2022). Pengaruh abu terbang sebagai filler terhadap karakteristik marshall campuran ac-wc
- Rachman, F., Syammaun, T., & Heikal, F. (2019). Pengaruh Limbah Batu Bara Sebagai Filler Terhadap Karakteristik Marshall Dan Indek Kekuatan Sisa Pada Campuran Aspal Beton Ac-Wc. *Tameh: Journal of Civil Engineering*, 8(1), 23-33.
- Surianti, Irzal Agus (2020) Pengaruh fly ash sebagai filler pada Campuran Hot Mix Aspal untuk lapisan Perkerasan AC-Base
- Tri cahyono, Herry purwanto, agus setiabudi, Muhammad firdaus (2021) Pengaruh penambahan bubuk batu bara sebagai filler pada campuran aspal AC WC.

Sumber lain:

- Bina Marga.2018 "spesifikasi umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan"
- Bina Marga.2018 "spesifikasi umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan" Jakarta. Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- PP N0. 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- SNI 2417, (2008) Cara uji keausan dengan mesin los angeles. In badan standarisasi nasional. Jakarta

SNI 2441. (2011). Cara uji berat jenis aspal keras. In Badan Standarisasi

SNI 03-1968.(1990). Metode pengujian tentang analisa saringan agregat halus dan kasar.

SNI 03-1969. (1990) Metode pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat kasar

SNI 03 1970. (1990) Metode pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus.

SNI 3407. (2012). Cara uji sifat kekebalan agregat dengan cara peredam menggunakan larutan natrium sulfat atau Magnesum sulfat. In badan standarisasi nasional. Jakarta

SNI 03-4142. (1996). Metode pengujian jumlah bahan dalam agregat yang lolos saringan no.200(0,075). In badan standarisasi nasional.

SNI 03-4804 (1998) Metode pengujian berat isi dan rongga udara dalam agregat. In badan standarisasi nasional. Jakarta.

SNI.7619. (2012) Metode uji penentuan presentase butir pecah pada agregat kasar. In badan standarisasi nasional. Jakarta

Spesifikasi Bina “Marga nilai penetrasi Aspal 60/70”

Spesifikasi SNI 2018 Divisi “6 Persyaratan Agregat Kasar dan Metode Pengujian”

Spesifikasi SNI 2018 Divisi 6 “Persyaratan Agregat Halus dan Metode Pengujian”

spesifikasi SNI 2018 Devisi 6 “gradasi agregat laston AC-WC”

